

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ТУРЛИ ХАЛҚЛАРНИНГ ИШТИРОКИ

Р. Хомитов,

PhD, катта ўқитувчи

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

<p>Калит сўзлар: кам сонли, миллатлараро барқарорлик, давлат сиёсати, қонун, диаспора, миграция, бағрикенглик, мулоқот, дўстлик, инсон ҳуқуқлари.</p>	<p>Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистонда этномаданий жараёнларда турли халқларнинг иштироки тадқиқига бағишланган. Этномаданий жараёнлар маҳаллий анъаналар – миграциялар – этномаданий аралашув – янгиланиш, янги анъаналар, этномаданий инновацияларда акс этиши асосида ўрганилган.</p>
--	---

PARTICIPATION OF DIFFERENT PEOPLES IN ETHNOCULTURAL PROCESSES IN UZBEKISTAN

R. Khomitov,

PhD, senior teacher

National University of Uzbekistan

<p>Key words: few, interethnic stability, Public Policy, Law, diaspora, migration, tolerance, dialogue, friendship, human rights.</p>	<p>Abstract: This article is devoted to the study of the participation of various peoples in ethno-cultural processes in Uzbekistan. Ethno-cultural processes were studied on the basis of local traditions – migrations – ethno-cultural intervention - renewal, new traditions, reflection in ethno-cultural innovations.</p>
--	--

УЧАСТИЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Р. Хомитов,

PhD, старший преподаватель

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ключевые слова: Аннотация: Данная статья посвящена анализу меньшинство, международная концептуальных изменений в современной стабильность, государственная политика, итоги проделанной работы в этой области и проблемы право, диаспора, миграция, дальнейшего развитие. Отдельно рассматривается толерантность, общение, вопросы этнологических исследований. дружба, права человека.

КИРИШ

Маълумки тарихий йиллар давомида, Ўзбекистон турли миллат ва халқлар учун муқим ўрнашиб олинган макон ҳисобланади.

Бу жараёнларнинг шаклланиши дастлаб миграциялар натижасида содир бўлган бўлса, вақт ўтиб сиёсий воқеалар ва иқтисодий, ижтимоий жараёнлар билан боғлиқ бўлди.

Шундай экан, тадқиқотлардан маълумки, дастлаб Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бўлиб ўтган этномаданий жараёнлар куйидаги тартиб бўйича кетган, маҳаллий анъаналар – миграциялар – этномаданий аралашув – янгиланиш, янги анъаналар, этномаданий инновацияларда акс этади [1].

Унда ўзаро бир-бирини тушуниш, бағрикенг бўлиш, кечиримлилик ва меҳмондўстлик каби ҳислатлар халқларнинг миллий қадриятларидан жой олиб келишида айнан йиллар давомида шаклланган кўп миллатлилик жараёнлари сабаб бўлган [2].

Шунингдек, қадимдан, яъни, миллоддан аввалги II асрдан токи милодий XV асргача фаолият кўрсатган Буюк Ипак йўли Ўзбекистон минтақасидан ҳам ўтган. Ушбу омил ўзаро халқлар ўртасида савдонинг ривожланиши, маданиятлар бойиши, илм-фан ривожланиши ҳамда халқлар дўстлигининг мустақамланишига замин яратган.

Турли даврларда содир бўлган, сиёсий жараёнлардан маълумки қадимги даврларда юнон ва форсларнинг шимолга юриши, сўнгра илк ўрта асрларда шарқдан чорвадор халқларнинг жануби – ғарбга юриши, арабларнинг ўлкани фатҳ қилиши, ўрта асрлардаги сиёсий – бошқаруви қарор топган давлатларнинг ҳаракатлари ушбу жараёнларда муҳим ўрин тутган. Булардан ўлкада турфа уруғ ва халқларнинг биргаликда яшашида ва ўзаро маданиятига таъсирида ҳамда қариндошлик алоқалари вужудга келишида кўриш мумкин.

Айниқса, VII асрда бу ҳудудларнинг араблар томонидан фатҳ этилиши ва уларнинг маҳаллий аҳоли билан бир ҳудудларда яшай бошлаши маҳаллий аҳоли ҳаётида муҳим ўзгаришларни содир этди. Бироқ маҳаллий аҳоли улар билан ҳам келишиб яшаш шароитига ўтди.

Тарихнинг ўрта асрларида Самонийлар, Қарохонийлар каби давлатларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг олиб борган ҳаракатлари натижасида аҳолининг ҳаётида ажралмас воқеалар юз берди. 1221 йиллардаги мўғиллар босқини ўлка учун “янги аҳолининг” кўчиб келишига шароит берди.

XVI-XVII асрларда Шайбонийларга алоқадор бўлган ҳуқумдорлар даврида уруғларнинг кўпайиши ва халқларнинг таркибининг ўзгаришига сабаб бўлди. Бу жараёнлар хонлик ва амирликда даврида ҳам давом этди.

XIX аср 60 йилларидан ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди Россия империяси томонидан босиб олиниши. Сўнгра 1917 йилдан 1990 йилларгача собиқ совет Россиясининг ўлка бошқарувини амалга ошириши аҳолининг этник таркибига катта таъсир қилган [3].

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Булар ҳақидаги етарли таҳлилий маълумотларни 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 йилларда аҳолини рўйхатга олиш ҳужжатларидаги маълумотлардан кўриш мумкин.

Агар ушбу миллатларнинг Ўзбекистон ҳудудида миқдор ўзгаришлари ва кўп миллатли бўлиш ҳолати таҳлил қилинса куйидагича жараёнларни кузатиш мумкин. Бунда, 1897 йил биринчи аҳолини рўйхатга олиш ҳужжатлари муҳимдир. Хусусан, ушбу ҳужжатларда қайд қилинганидек, ўша вақтда Ўзбекистон ҳудудида 70 та миллат ва элат

вакиллари яшаган эди. 1926 йилда уларнинг сони 91 тани, 1959 йил аҳолини рўйхатга олиш ҳужжатларида 113 тани, 1979 йилда 123 тани, 1989 йилда эса 136 тани ташкил этган.

Булардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон ҳудудида ўтмишнинг ҳеч бир даврида маҳаллий аҳолининг хоши ва интилиши натижасида халқлар ўртасида миллий низонинг бирор бир кўриниши келиб чиқмаган. Бу эса ўзбек халқининг бағрикенглиги ва дўстлашуви миллий қадриятининг ажралмас бир бўлагига айланганидан дарак беради.

1991 йилдан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси ўзининг мустақиллик йиллари тарихини бошлади. Айнан шу санадан бошлаб кўп миллатли давлатда миллатлараро барқарорликни таъминлаш муҳим масала эди. Шунинг учун ҳам бу масалада давлат сиёсати аниқ равшан белгилаб олинди.

МУҲОКАМА

Шу ўринда айтиш керакки, ҳозирги кунда ер юзида, барча тарихий даврлардан фарқ қилмаган ҳолда, кўп миллатли ва турли диний эътиқод ҳамда турфа маданият вакиллари истиқомат қилмоқда. Бу билан дунё давлатлари асосан икки турга, яъни полиэтник (*кўп миллатли*) ва моноэтник (*бир миллатли*) гуруҳларга бўлинади. Аксарият давлатлар полиэтник ҳисоблансада, XX асрда моноэтник ҳисобланган Япония, Польша, Корея давлатлари ҳам ҳозирда полиэтник давлатлар таркибига қўшилиб бормоқда. Аниқланишича, дунё бўйлаб бетакрор маданий ва маънавий қадриятларига эга бўлган 1600 дан ортиқ этник гуруҳ яшайди. Бироқ БМТ томонидан тан олинган давлатлар сони эса 200 та атрофидадир. Натижада, дунёдаги аксарият давлатлар турфа халқлардан иборатдир.

Айнан мана шу жиҳатлар минтақаларда барқарорлик ва ҳамжиҳатликнинг мустақамланишида, мамлакатларда миллатлараро тотувлик борасида олиб бораётган давлат сиёсатига боғлиқ бўлиб бормоқда.

Жумладан, миллатлараро масалада Ўзбекистонда давлат сиёсати белгилар экан, дастлаб унинг ҳуқуқий асосларини мустақамлаш керак эди. Шуни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси мустақиллик декларациясида миллатлар масаласига оид бўлган дастлабки ҳуқуқий асосларни белгилаб берди. Яъни мамлакатда истиқомат қилаётган миллат ва элатлар, халқаро эътироф этилган ҳуқуқлардан тўла фойдаланиб, уларнинг яшаши учун бир хил шароит яратилган. Уларнинг урф-одатларини, миллий қадриятларини, маданияти ва санъатини бойитиши, диний эътиқодидан эркин фойданиши борасида тенг имкониятлар яратиб берилди.

Сўнгра, 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида белгилаб берилганидек, “Ўзбекистон халқини, миллатидан қатъий назар Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ташкил этади” деган норма билан иш тутилди [4].

НАТИЖАЛАР

Шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда мустақиллик йилларидаги миллатлараро муносабатларда давлат сиёсат ва стратегиясининг амалга оширилишида қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор берилди.

Биринчидан, мамлакатда миллатлараро барқарорликка оид ҳуқуқий ҳужжатлар ва қонуний асослар мустақамланди. Хусусан, соҳага оид асосий қонунда алоҳида нормалар белгиланди. Шунингдек ўтган давр мобайнида 10 дан ортиқ қонун ва қонун ости ҳужжатлар қабул қилиниб, тегишли давлат институтлари томонидан унинг ижроси таъминланмоқда.

Бу масаладаги, Ўзбекистон амалиёти ва ташаббуслари жаҳон ҳамжамиятида ҳам ижобий намуна сифатида қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеясининг 2018 йил 12 декабрдаги ялпи сессиясида қабул қилинган «Маърифат ва диний бағрикенглик» махсус резолюцияси фикримизнинг исботи бўла олади.

Янги таҳрирда қабул қилинган “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонунда белгиланганидек, республикамизда барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлди. Улар жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар қонун олдида тенглиги, ҳамма учун виждон эркинлиги яна бир бор қафолатланди.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикасида мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб, халқимизга хос бўлган миллатлараро аҳиллик ва инсонпарварлик дунёқараши, узоқ йиллар давомида шакллаган миллий қадриятлари янада ўзини намоён қилди. Бу давлат сиёсатида ҳам акс этди. Миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенглик масаласига минтақадаги барқарорлик ва тараққиётнинг устувор қафолати сифатида қаралди. Дастлаб, мамлакатда яшовчи миллатлар ва элатларга ўзлигини англаш ва миллийлигига хос бўлган жиҳатлардан фойдаланишга кўмаклашувчи Байналмилал маданият маркази ва дўстлик жамиятларининг фаолияти йўлга қўйилди.

Хусусан, мустақиллик йилларида миллий-маданий марказларнинг 120 дан ортиқ фаол аъзоси давлат мукофотларига сазовор бўлди, орден ва медаллар билан тақдирланди, шунинг ичида 14 аъзосига «Ўзбекистон қаҳрамони» олий унвони берилди. Бу кўрсаткичлар Ўзбекистон Республикасида миллатлараро муносабатларга юқори даражада эътибор берилганлигининг яққол намунаси ҳисобланади.

Бу каби ҳаракатларни янада такомиллаштириш мақсадида “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг бешинчи “Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар”идан келиб чиқиб, унинг “Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар”идан алоҳида вазифалар белгилаб олинди. Бу миллатлараро ҳамда динлараро бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг узвий қисми эканлигини яна бир бор тасдиқлади.

Шундан келиб чиқиб, 2017 йилнинг 19 май куни “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президент Фармони қабул қилинди. Шундан бошлаб, Ўзбекистон шароитида миллатлараро масалалар борасидаги давлат сиёсатини алоҳида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари кўмитаси амалга ошира бошлади.

Учинчидан, мамлакатда фуқаролик жамияти ва демократик ислохотларни олиб боришда кўпмиллатлик жараёнларига алоҳида эътибор берилди. Унда сиёсий партияларнинг фаолияти ва аъзолари сони турли миллат вакилларида иборат бўлди.

Шунингдек, мамлакат парламенти турли миллат вакилларида иборат қилиб шакллангани миллатларнинг сиёсий ҳуқуқ ва интилишларини таъминланганини кўрсатади.

Тўртинчидан, мамлакатда миллатлараро тотувликка оид ижтимоий- гуманитар фанлар доирасида тизимли равишда тадқиқотлар олиб борилди. Бу эса миллатлараро тотувликнинг илмий асосларини ўрганиш, такомиллаштириш ва ёшларни бағрикенглик ғоялари руҳида тарбиялаш имконини берди.

Хусусан, республиканинг барча ҳудудларидаги таълим муассасаларида заруриятга қараб ўқув машғулоти ўзбек, қорақалпоқ, тожик, қозоқ, туркман, қирғиз каби қардош халқлар ҳамда рус ва хориж тилларида олиб борилди. Олий таълимда ҳам бу жиҳатларга алоҳида эътибор берилди.

Масалан 2000 йилларда мамлакатда 1,5 миллион қозоқ миллатига мансуб фуқаролар истиқомат қилиб, улар учун 598 та қозоқ тилида ўқитиладиган мактаблар

мавжуд бўлганини кўриш мумкин. Айнан, шу мактабларда 164 минг 859 нафар ўқувчилар таълим олмоқда.

Шунингдек, мамлакатдаги корейслар ҳаётини ҳам кўрадиган бўлсак, уларнинг ҳаётида муҳим ўзгаришлар бўлганига гувоҳ бўлиш мумкин.

Яъни, Ўзбекистоннинг пойтахти ва йирик шаҳарларида 24 та корейс миллий-маданий марказлари фаолият кўрсатмоқда. Марказ орқали корейс тили, тарихи, маданияти ва уларнинг ютуқлари ўрганилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълим вазирлигининг кўрсатмасига биноан 1992 йилдан бошлаб мактабларда корейс тилини ўрганиш курслари ташкил қилинган.

1993 йилдан Тошкент давлат шарқшунослик университетида алоҳида корейс тили факультети ташкил этилиб, талабалар таҳсил олмоқда. Бу каби мисолларни мамлакатдаги барча миллат ва халқлар мисолида кўрсатиш мумкин.

Бешинчидан, миллатлараро тотувлик ва бу борадаги давлатнинг миллий сиёсатига оид тизимли равишда ижтимоий сўровлар орқали жамоатчилик фикри ўрганилиб борилди. Унинг таҳлилларига қараб, тегишли тузилмалар томонидан бу борадаги чора-тадбирлар белгилиб олинмоқда. Давлат сиёсати такомиллаштириб борилмоқда.

Масалан “Ижтимоий фикр” Республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази томонидан Ўзбекистонда мустақиллик йиллари миллатлараро муносабатларнинг ҳолати, динамикаси жамиятда фуқаролар тотувлиги, барқарорлик ва ўзаро бир-бирини тушунишига кўмаклашувчи шарт-шароитлар ҳамда омиларни аниқловчи сўровномалар ўтказилган. Унинг натижалари тегишлича таҳлил қилиниб борилмоқда.

Олтинчидан, оммавий ахборот воситалари орқали маълумотларни турли тилларда тарқатиш амалиёти кенг жорий этилди.

Яъни, Ўзбекистондаги мавжуд матбуот ва телерадио кўрсатувлар турли тилларда олиб борилиш йўлга қўйилди. Мақсад кўп миллатли Ўзбекистонда миллатлар ва халқларнинг ахборот эҳтиёжларини таъминлашдан иборат.

Жумладан, радио ва телевидениелар ўз эшиттириш ва кўрсатувларини бир неча тилларда узатилган ҳолда 10 дан ортиқ тилларда газета ва журналлар нашр этилиши йўлга қўйилди.

2022-2026-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида ҳам бир қатор вазифалар белгиланган. Айнан унда инсон кадри ва унинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини таъминлаш асосий мақсад сифатида қаралмоқда.

ХУЛОСА

Умумий хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда кам сонли халқларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид давлат сиёсати тизимли равишда олиб борилмоқда. Бунинг натижасида минтақада ҳамжихатлик таъминланмоқда ва ташқи сиёсатда халқ дипломатиясининг ўрни мустаҳкамланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Эшов.Б. Азалий ҳаракат қадимги миграция жараёнлари ҳақида айрим мулоҳазалар. *Migrasiya mehnat va xavfsizlik*. 1- сон. - Т., 2013. - Б.31
2. Хомитов Р. Марказий Осиё мамлакатларидаги кам сонли миллатлар диаспораси тарихига оид. *O'zbekiston Milliy universiteti Xabarlar*.- Т., 2021, 1/6/3. – Б.55-57
3. Хомитов Р.Х Бағрикенг Ўзбекистон диаспоралари тарихи (Бухоро яҳудийлари, немис, поляк, корейс, грек, уйғур, болтикбўйи халқлари мисолида). 2- китоб Жамоавий монография. – Тошкент: “TURON-IQBOL”, 2019. – Б.129 – 158.
4. <https://lex.uz/docs/35869>